

SURUNKALI YIRINGLI POLISINUSITLI BEMORLARNI DAVOLASHDA REGIONAL ANTIBAKTERIAL TERAPIYANI PAST CHASTOTALI ULTRATOVUSH BILAN BIRGA QO‘LLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Shamatov Islom Yakubovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son Otorinolaringologiya kafedrası
katta o‘qituvchisi

Bo‘riyev Shahzod Nodirjonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti davolash-2 fakulteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Surunkali yiringli polisinusitlarni konservativ davolashda yangicha yondashuv usullarini izlash zamonaviy tibbiyotning dolzarb muommolaridandir. Hozirgi vaqtda burun yondosh bo‘shliqlarini yallig‘lanish kasalliklarini ratsional konservativ davolashda umumiy ta’sir qiluvchi dori vositalari mahalliy davolash bilan birgalikda qo‘llanilmoqda. Biz burun yondosh bo‘shliqlarini yiringli yallig‘lanish kasalliklarini davolashda sefamedni 200 000 TB eritmasini regional intradermal yuborishni va past chastotali ultratovush (44 kHz) terapiyasini birga qo‘llashni taklif etamiz. 40 nafar bemorlarning davo natijalari taqdim etilgan. Sefamed eritmasi va past chastotali ultratovushni qo‘llanilgandagi samaradorligi tahlil qilindi. Shunga qaramay asosiy guruhda 5% bemorlar, nazorat guruhda 24% bemorlarda davolash vaqtinchalik samara berib keyin qaytalandi. Sefamed eritmasi past chastotali ultratovush bilan birga qo‘llanilganda yaxshi samara berdi.

Kalit so‘zlar: Surunkali yiringli polisinusit, paranazal sinuslar, past chastotali ultratovush, kompyuter tomografiyasi, intradermal antibakterial terapiya.

Abstract. Searching for new approaches to the conservative treatment of chronic purulent polysinusitis is one of the urgent problems of modern medicine. At present, in the rational conservative treatment of inflammatory diseases of the paranasal sinuses, generic drugs are used together with local treatment. In the treatment of purulent inflammatory diseases of the paranasal sinuses, we suggest regional intradermal injection of 200,000 TB solution of Cefamed and the simultaneous use of low-frequency ultrasound (44 kHz) therapy. Results of treatment of 40 patients are presented. The effectiveness of Sefamed solution and

low-frequency ultrasound was analyzed, however, 5% of patients in the main group and 24% of patients in the control group were re-treated after the temporary effect. Cefamed solution was effective when used together with low frequency ultrasound.

Key words: Chronic purulent polypsinusitis, paranasal sinuses, low-frequency ultrasound, computer tomography, intradermal antibacterial therapy.

Kirish. Surunkali yiringli polisinusit (SYP) - burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning shilliq qavatining surunkali yallig'lanish kasalligi. Tadqiqotning dolzarbligi SYPning uchrashini o'sishi bilan bog'liq - ambulatoriya va statsionar amaliyotda ham katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi, shu bois nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Epidemiologik nuqtai-nazardan, dunyoda SYP ning o'rtacha tarqalishi 1-5% ni tashkil qiladi. SYP ko'p uchrashi ko'p omillarga jumladan mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligini oshishi ko'plab antibakterial terapiya kurslarini samarasiz qo'llash natijasida kelib chiqishini inobatga olgan holda ushbu muammoni yechimini topish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ushbu vaziyatni hisobga olgan holda, zamonaviy davolashning qiziqarli yo'nalishi past chastotali ultratovush ta'sirni o'rganishdir. Paranasal sinuslarning yallig'lanish kasalliklarida past chastotali ultratovushni (PCHU) qo'llash hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Shu bilan birga PCHU, antibakterial dori vositalari bilan birga qo'llanishi antibiotiklarni etiotrop ta'sirni kuchaytiradi, bu yallig'lanish jarayonlarini davolashda samarali hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Surunkali yiringli polisinusitlar bilan og'rigan bemorlarda endonazal intradermal antibiotik terapiyasi bilan past chastotali ultratovush(44kHz) birga qo'llanilganda davolash samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli klinik markazi (VBKTKM) Lor bo'limida 2022-2024-yillarda 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan surunkali yiringli polisinusit bilan kasallangan 40 nafar bemor (21 o'g'il, 19 qiz). Kasallikning davomiyligi 1 yildan 2 yilgacha. 24 nafar bemor statsionar, 16 nafar bemor ambulator sharoitda davolandi. Barcha bemorlar ikki guruhga bo'lingan - asosiy guruh (22 kishi) va nazorat guruhi (18 kishi). Tadqiqot guruhlari jinsi va yoshi bo'yicha taqqoslanadigan bo'ldi. Klinik tekshiruv VBKTKM konsultativ poliklinikasi va LOR bo'limida o'tkazildi.

Kasallikning tashxisi bemorlar shikoyatlari, anamnez ma'lumotlari va bakteriologik, rentgenologik, kompyuter tomografiyasi (KT) va endoskopik sinusoskopiya ma'lumotlari natijalarini tahlil qilish asosida qo'yildi. Asosiy guruh bemorlarida dastlab sinus-evakuatsiya amaliyoti bajarilib so'ng antibakterial dori vositasi Sefamed, PCHU bilan birga qo'llanildi va organizmni antigenlar va b. sezuvchanligini kamaytirish maqsadida 2-avlod antigestamin dori vositalari per os qabul qilindi.

Nazorat guruhi antibakterial dori vositasi Sefamedni kuniga bir marta 1 g dozada qabul qilish bilan birgalikda, fizioterapevtik muolajalar va 2-avlod antigestamin dori vositalarini per os qabul qilindi. .

Tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhdagi bemorlarning 95 foizi va nazorat guruhidagi bemorlarning atigi 76 foizi davolash samarasini ijobiy deb baholandi. Davolashning qoniqarli ta'sirini asosiy guruhdagi bemorlarning 5% va nazorat guruhidagi bemorlarning 24% da qayd etildi. PCHU ta'siri nospesifik himoya omillari va tananing funtsional zaxiralarini mobilizatsiya qilishga yordam berishi aniqlandi. Mintaqaviy antibakterial terapiya dori vositalari yukini minimallashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, qiyosiy tahlil SYPning xurujini davolashda PCHU fonida mintaqaviy antibakterial terapiyani qo'llash xavfsizlik va samaradorlikni ko'rsatdi. PCHU fonida antibakterial terapiyaning afzalligi surunkali yiringli polisinusitning qaytalanishi, xurujlariga olib keluvchi moyilliklar bilan bog'liq patogenlarning antibiotiklarga chidamliligini oshishini minimal darajaga tushirishidir .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шаматов, И., Каримов, З., Шопулотова, З., & Махмудова, С. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛОСТИ НОСА И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. Журнал вестник врача, 1(2), 113-115.
2. Бахриев, И. И., Ешмуратов, Б. А., Раимбердиев, С. А., Шаматов, И. Я., & Ёкубов, Б. Т. (2023). Патоморфологические особенности черепно-мозговой травмы. Journal of Universal Science Research, 1(3), 136-144.
3. Ибрагимов, Ш. Р., Шаматов, И. Я., & Исламов, Ш. Э. (2020). Особенности повреждений челюстей. Вопросы науки и образования, (30 (114)), 36-44.

4. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Бурханов, У. М. (2019). Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекцией устья слуховых труб. *БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ*, 144.
5. Исламов, Ш. Э., Шаматов, И. Я., Шодиев, А. Э., & Шербеков, Б. Э. (2020). Дефекты оказания медицинской помощи в практике оториноларингологии. *Достижения науки и образования*, (4 (58)), 50-53.
6. Шаматов, И. Я., Болтаев, А. И., Шадиёв, А. Э., & Кодиров, О. Н. (2017). Эндоскопическая диагностика и лечение деформации носовой перегородки и гипертрофии нижних носовых раковин. In *International Scientific and Practical Conference World science (Vol. 5, No. 5, pp. 61-63)*. ROST.
7. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Д., Шодиев, А. Э., & Курбанов, Э. Х. (2019). Комплексное лечение хронического риносинусита в стадии обострения. *Re-health journal*, (2), 5-10.
8. Yokubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, N. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 57-60.
9. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача*, 1(2), 71-74.
10. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, 98.
11. Shamatov, I., Karabaev, N., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 99-103.
12. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача*, 1(2), 71-74.
13. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, 98.

14. Shamatov, I., Karabaev, H., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 99-103.
15. Шаматов, И. Я., Давронова, Г. Б., & Курбонов, Э. Х. (2016). Эндоскопическая диагностика: новые возможности щадящих хирургических операций в полости носа и глотки. In *Инновационные механизмы решения проблем научного развития* (pp. 186-189).
16. Шаматов, И., Курбанов, Э., Болтаев, А., & Соатмуратов, Х. (2015). Современные подходы к хирургической коррекции патологии устья слуховых труб у детей. *Stomatologiya*, 1(3 (61)), 91-93.
17. Исламов, Ш. Э., Ураков, К. Н., & Нормухаматов, И. З. ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ* Учредители: Тверской государственный медицинский университет,(4), 93-95.
18. Исламов, Ш. Э., Махматмуратова, Н. Н., & Нормухаматов, И. З. ЭТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ* Учредители: Тверской государственный медицинский университет,(4), 90-92.
19. Исламов, Ш. Э., & Шаматов, И. Я. (2005). Судебно-медицинские аспекты дефектов медицинской помощи в оториноларингологической практике. *Российская ринология*, (2), 144-145.
20. Шаматов, И., Коржавов, Ш., & Курбанова, Л. (2021). Эффективность некоторых методов лечения пациентов с полипозным риносинуситом. *Журнал биомедицины и практики*, 1(3/2), 159-164.
21. Шаматов, И. Я., Исламов, Ш. Э., & Шербек, Б. Э. (2021). УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ. *Вопросы науки и образования*, (13 (138)), 34-38.
22. Шаматов, И. Я., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). РОЛЬ АУДИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. *ББК 65.26 Н 72*, 54.
23. Бахронов, А. Р., Хушвакова, Н. Ж., Болтаев, А. И., & Шаматов, И. Я. (2014). Применение комбинированных антисептиков в лечении острого фарингита. *Вестник Казахского Национального медицинского университета*, (2-3), 14-15.

24. Шаматов, И. Я., Болтаев, А. И., & Расулова, М. Р. (2022). ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПРИ СЕЗОННОЙ БИЦИЛЛИНОМЕДИКОМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТОВ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. In Проблемы постковидной оториноларингологии (pp. 284-286).
25. Хушвакова, Н., Шаматов, И., Хамракулова, Н., & Усманов, Ш. (2018). Роль озонотерапии в лечении экссудативных гайморитов. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (99)), 124-126.
26. Шодиев, С., Шаркиев, А., Аббосов, О., Фозилова, Д., & Шаматов, И. (2016). Усовершенствование лечения альвеолитов лунок зубов. Stomatologiya, 1(2-3 (63-64)), 54-57.
27. Sabirova, M. M., Akhmedzhanov, I. A., & Shamatov, I. (1991). Errors in the diagnosis of a foreign body in the pharynx of a three-month old child. Vestnik Otorinolaringologii, (4), 60-60.
28. Sabirova, M. M., Rustamova, B. A., & Shamatov, I. (1991). Unusual cases of esophageal foreign bodies. Vestnik Otorinolaringologii, (2), 78-78.
29. SABIROVA, M., AKHMEDZHANOV, I., & SHAMATOV, I. (1991). SUCCESSFUL EXTRACTION OF A LATE DIAGNOSED FOREIGN-BODY FROM THE THROAT OF A 3-MONTH-OLD BABY. VESTNIK KHIRURGII IMENI II GREKOVA, 146(2), 71-72.
30. NABIEV, O. R., NASRETDINOVA, M. T., & YakubovichSHAMATOV, I. FEATURES OF MANIFESTATION OF ОРТОКINETIC NYSTAGMUS IN MENIERE'S DISEASE. БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ, 141.

Research Science and
Innovation House